

ШАХСНИНГ КАСБГА БЎЛГАН ҚИЗИҚИШИ, ЛАЁҚАТИ ВА ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ АМАЛИЙ ЎРГАНИШДА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ

Бекчанова Солиха Давлатназаровна

Бухоро давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8363408>

Аннотация: Шахсни касб-хунарга йўналтириш борасидаги Ўзбекистон, Россия, АҚШ, Буюк Британияда қўлланилувчи методикалар ҳақида сўз юритилган. Ўзбекистонда психология фани бўйича жаҳондаги илғор тажрибанинг ўзлаштирилиши хусусиятлари очиқ берилган.

Таянч сўз ва тушунчалар: лаёқат, қобилият, касбга йўналтириш, ташхис, таксономия, тест.

Кириш

Психология фанида лаёқат ва қобилиятларни ўрганиш амалий жиҳатдан муҳим аҳамиятга эгадир. Ушбу психологик хусусиятларни ўрганиш орқали ёшларнинг келажакдаги касбхунар фаолиятини тўғри танлашига замин яратилади.

Ўзбекистон Республикасида шахснинг касбга бўлган қизиқиши, лаёқат ва қобилиятларини ўрганиш хусусиятлари Республикамизда шахснинг лаёқат ва қобилиятларини ўрганиш узлуксиз таълимнинг умумий ўрта таълим босқичида амалга оширилади. Бу фаолият асосан Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги ҳузуридаги «Ўқувчиларни касб-хунарга йўналтириш ва психологик-педагогик ташхис маркази» фаолияти билан белгиланган жараён дур. Умумий ўрта таълим тизимидаги касбга йўллаш ишларини ўрганиш орқали аниқландики, 2012-2013 ўқув йилидан бошлаб ўқувчиларни қўйидаги методикаларни такомиллаштирилган вариантлари асосида касб-хунарга йўналтириш тавсия этилган: 1. Қизиқишлар анкетаси. 2. Касб танлаш мотивини аниқлаш. 3. Касб типларини аниқлаш. 4. Касбий мойиллик сўровномаси. Демак, республикамизда шахснинг касбга бўлган лаёқат ва қобилиятлари кўпроқ айнан шу тестлар доирасида ўрганилади. Шу билан бирга юртимизда чоп этилган мутахассислик адабиётларини таҳлил қилар эканмиз, бугунги кунда касбга йўллашда ёрдам берувчи қўйидаги хорижий психологик усуллар юртимизда мослаштирилганлиги, стандартлаштирилганлигининг гувоҳи бўламиз. Булар Р.Б.Кэттелнинг «16 омилли шахс сўровномаси», Равеннинг прогрессив матрицалари, Г.Ю.Айзенкнинг «Экстраверсия-интроверсия ва нейротизимни ўрганиш» ва интеллектни ўрганиш тестлари, Векслер шкалалари ва бошқалардир¹. Россияда шахснинг касбга бўлган қизиқиши, лаёқат ва қобилиятларини ўрганиш хусусиятлари Россия МДХ давлатлари орасида фан ва технологияларни ривожлантириш бўйича етакчи ўринда турса-да, у ерда ўқувчиларнинг лаёқат ва қобилиятларини ташхис қилиш масалалари бўйича йўлга қўйилган ишларни ҳозирча мукамал дейиш қийин. Сабаби Россия ўрта мактабларида касбга йўналтириш ишларини режалаштириш ва уларни амалга оширишда методикаларни танлашни ҳар бир мактаб ўзи алоҳида ҳал этади². Яъни бу борада ягона тизим ишлаб чиқилмаган. Ҳозирги кунда ўқувчиларнинг касбга бўлган қизиқиши, лаёқат ва қобилиятларини ўрганишда Россия ўрта мактабларида асосан қўйидаги психологик усуллардан фойдаланилмоқда.

АҚШда шахснинг касбга бўлган қизиқиш, лаёқат ва қобилиятларини ўрганиш хусусиятлари Америка Қўшма Штатларида «профорентация», яъни «касбга йўналтириш» атамаси мавжуд эмас, бунинг ўрнига «мартабани ривожлантириш» (Career Development) ибораси қўлланилади. Касб-хунарга йўллаш АҚШда яхши тайёрланган мутахассислар томонидан махсус марказларда олиб борилади.

2. Мазкур тест шахсларни одатий темперамент турларига эмас, балки қуйидаги 4 хил «темперамент»га бўлади: посбон, идеалист, идрокли ва хунарманд. Саволлар сони 71 тани ташкил этади ва асосан инсонлар ўзаро қандай мулоқотга киришиши, уларнинг ҳаракати нимани билдиришини ўрганади.

3. «Қадриятлар тести» усули . Бу усул шахснинг мотивацияси, касбга нисбатан қадриятларини ўрганади. Мазкур тестни бажариш жараёнида 739 хил касб-хунарни кўриб чиқиш мумкин.

Хулоса

Хорижий давлатларнинг диққатга сазовор натижалари, тажрибаларини ўрганиш тараққиётдан ортда қолмаслик, давр билан ҳамнафас бўлишнинг асосий мезони ҳисобланади. Мақоламизнинг асосий мақсади ҳам шунга қаратилган эди. Буни тезроқ амалга ошириш учун эса албатта, даставвал инглиз тилини мукамал эгаллаш, тегишли хорижий манбаларнинг пуллик маълумот базаларидан очиқ фойдаланишни йўлга қўйиш зарур бўлади. Зеро, ўзбек халқининг яширин қобилиятлари ўз тасдиғи, самарали қўлланилиши жойини аниқ ва ўз вақтида топа олса, юртимизнинг янада ривожланишига сабаб бўлиши ҳақиқатдан йироқ бўлмайди.

References:

1. Дианина Е.В. Российская и зарубежные системы управления профессиональной ориентацией учащейся молодежи: сравнительный анализ. // Журнал «Социодинамика», 2017, № 3. - С. 10-17. URL: http://e-notabene.ru/pr/article_22349.html
2. Islam in the evolution of social and political views of the Uzbek Jadids, their role in the formation of the idea of National Independence KB Shadmanov, SS Shodiev, TN Zayniddinovna CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY 2 (2), 44-50 2021
3. Shodiyev Shaxobiddin Sharofiddinovich, & Tasheva Nafisa Zayniddinovna. (2021). The role of the way of the great steppe in the continuity and relationship of the philosophy and culture of the muslim east and the renaissance west. Innovative Academy Research Support Center, 1(3), 9–13. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925956>
4. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich, & Majitova Nafisa Zokirovna. (2021). Ideas about an ideal person, language, prosperity in the evolution of public and political views of the uzbek jadids of the beginning of the XX century. Eurasian Journal of Academic Research, 1(3), 5–8. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925897>